

Научная статья

УДК 811.161.1'373.7

DOI: 10.5281/zenodo.20475490

А. С. Жуйкова, И. Ю. Шишлова © 2026

¹⁻²Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский государственный университет»¹ORCID 0009-0005-7757-6475²ORCID 0000-0001-8372-5530

ФРАЗЕОЛОГИЗМ *ОТЕЦ НАЦИИ* В СОВРЕМЕННОМ УПОТРЕБЛЕНИИ

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматриваются современные контексты употребления устойчивого выражения *отец нации*, собранные на основе материалов Национального корпуса русского языка, СМИ и интернет-источников. Зафиксированные случаи позволяют всесторонне охарактеризовать выражение с точки зрения его номинативного и коннотативного значения, определить его функцию в текстах разной стилиевой принадлежности, установить наличие вариантов, а также выделить особенности графического и пунктуационного оформления. Несвободное значение компонента *отец* в составе выражения, устойчивость и воспроизводимость позволяют отнести его к фразеологии, поэтому в статье определяется место единицы во фразеологической системе русского языка в соответствии с классификацией В. В. Виноградова. Представленные материалы могут быть использованы для дополнения существующих словарей фразеологии или при составлении новых.

Ключевые слова: *отец нации, фразеология, фразеологическая единица, фразеография, лексикография, устойчивое выражение.*

Для цитирования: Жуйкова, А. С. Фразеологизм *отец нации* в современном употреблении / А. С. Жуйкова, И. Ю. Шишлова // Новые горизонты русистики. — 2026. — № 1. — С. 23–30. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.20475490>.

Введение. Одной из актуальных задач лексикографии и фразеографии является фиксация всех активных процессов языка в общих и специальных словарях и научное осмысление новых языковых фактов. При этом традиционные словари не всегда успевают фиксировать все изменения, происходящие в языке [9, с. 94]. В связи с этим возникает необходимость в проведении специальных исследований в жанре «лексикографического портрета», посвящённых изучению отдельных слов и устойчивых сочетаний с момента их появления в языке до актуального состояния. Современная лексикография все чаще обращается к методу лексикографического портретирования, позволяющему представить языковую единицу на фоне полного набора лингвистических параметров [1, с. 55–59; 10, с. 62]. Предметом таких исследований становятся как новые для языка слова и устойчивые выражения [2; 5 и др.], так и давно существующие, но не получившие полного лексикографического описания (либо недавно актуализировавшиеся) [4; 8 и др.]. Такое изучение позволяет дать комплексное описание языковых единиц, проследить изменения в их внешней и внутренней форме, отметить особенности их употребления, включая трансформированное, что в последующем поспособствует включению единиц в словари русского языка.

Целью настоящего исследования является описание фразеологической единицы *отец нации* в современном языке и речи. Для достижения цели ставятся следующие **задачи**: 1) собрать языковой материал, позволяющий проследить историю фразеологизма *отец нации* в языке и отразить особенности его употребления в современной речи; 2) определить место единицы во фразеологической системе; 3) дать толкование фразеологизму

и охарактеризовать особенности его значения в различных контекстах; 4) описать имеющиеся проблемы, связанные с правописанием фразеологизма. Таким образом, **объект** исследования — употребление фразеологизма *отец нации* в речи, а **предмет** — особенности формы, значения и написания выражения в разных контекстах.

Материалы и методы исследования. Отбор материала для исследования был проведён методом сплошной выборки. Источниками послужили материалы Национального корпуса русского языка, материалы СМИ, интернет-сайтов, личных блогов и социальных сетей. Всего было собрано более 200 контекстов фразеопотребления, включающих в себя источники, относящиеся к XVIII–XXI вв. Как современные рассматриваются употребления, относящиеся к 1990–2026 гг. Основными методами в ходе исследования были метод лингвистического описания, метод компонентного и контекстного анализа. Теоретической базой исследования послужили труды исследователей, рассматривающих фразеологию в ее широком понимании (Н. Ф. Алефиренко, В. Л. Архангельский, А. В. Кунин, В. М. Мокиенко, Н. М. Шанский и др.). Для характеристики единицы за основу была взята классификация фразеологизмов по степени семантической слитности, предложенная В. В. Виноградовым [3].

Основная часть. Одним из выражений, активно употребляющихся в речи, но ещё не получивших словарной фиксации, является фразеологизм *отец нации*. В русском языке он появляется во второй половине XX в. путём изменения внешней формы выражения *отец отечества*, которое в свою очередь появилось при метафорическом переосмыслении названия особого титула, присваиваемого правителям, имевшим значительные заслуги перед государством. Такой титул присуждался римским правителям, а в истории российского государства исключительным случаем является дарование титула императору Петру I. Позже у выражения возникает переносное значение ‘правитель, власть которого одобряема народом’, которое не подразумевает официального титулования. Именно это значение становится ядерным у новой единицы *отец нации*.

Сочетание *отец нации* является номинативной единицей (относится к именному лексико-грамматическому разряду по классификации А. И. Молоткова, А. А. Хуснутдинова [7; с. 11, 74]), по структуре — словосочетание, состоящее из двух слов, синтаксически связанных отношениями управления. Выражение является устойчивым по составу и структуре и воспроизводится в речи как готовая целостная единица, что позволяет отнести его к фразеологии в широком ее понимании.

Рассмотрим семантическую структуру сочетания *отец нации*. В этом фразеологизме компонент «нация» реализуется в значении ‘исторический сложившаяся общность людей, характеризующая общностью языка, территории, экономических и политических связей, особенностями культуры и психологического склада’ [11, XI, с. 460] или же ‘страна, государство’ [11, XI, с. 460]. Компонент «отец» в составе фразеологизма реализует не прямое метафорическое значение. Значениями, наиболее близкими к тому, в котором оно зафиксировалось в сочетании, являются следующие: «**ОТЕЦ** <...> 3. мн. ч. (отцы, -ов) *чего*. Устар. Наиболее почетные и уважаемые лица, стоящие во главе чего-л. *Отцы города*. [Чацкий] *Где, укажите нам, отечества отцы, Которых мы должны принять за образцы?* (Грибоедов. *Горе от ума*) <...>» [20, с. 677]; «**ОТЕЦ** <...> 4. Тот, кто заботится о своих подчиненных и т. п.: покровитель, благодетель. <...> // *Только мн.* О лицах, стоящих во главе чего-л., руководящих чем-л. (обычно в возвышенной, торжественной речи или иронически). *Отцы отечества, города и т. п.* [Чацкий:] *Где, укажите нам, отечества отцы, Которых мы должны принять за образцы?* Гриб. *Горе от ума*. *Встревоженный Псков ждет удара... На крепостной стене отцы города — воеводы, владыко — бранят начальника обороны Пскова боярина Твердилу Ивановича*. Павлен. Александр Невский. *Взвился заказчик: — Ты что же, липовая башка, отцов губернии так изобразил! Я тебя закатаю!..* Сбитнев, *Ведомша* <...>» [11, XIV, с. 437–438]; «**ОТЕЦ** <...> 3. Тот, кто заботится о других: покровитель, благодетель (разг. Устар.). *Будьте отец и благодетель*. А. Островский. — *Ты отец. До населенья добр и милостив ты был*. Нкрсв. // *только мн., чего*.

Руководитель, глава (разг. Устар., теперь ирон.). *Где, укажите нам, отечества отцы, которых мы должны принять за образцы?* Грбдв. *Отцы города* (шутл. Ирон. О гласных городских дум до революции) <...>» [22, с. 922]; «**ОТЕЦ** <...> 4. Мн. люди, облеченные властью (устар. и разг.). *Отцы церкви. Отцы города* <...>» [23, с. 436].

Из представленных словарных статей видно, что значение компонента «отец» имеет множество ограничений: морфологических (форма множественного числа) и стилистических (пометы «устар.», «разг.», «ирон.» и др.). Однако в примерах употребления, рассмотренных нами далее, эти ограничения будут отсутствовать: фразеологизм может использоваться в современных текстах разных стилей в форме единственного числа без обязательной и устойчивой коннотации. Таким образом, в составе выражения *отец нации* компонент *отец* реализуется в несвободном значении, то есть ограниченном в своих связях внутренними, семантическими отношениями в рамках данного сочетания.

Из приведенного следует, что фразеологическая единица *отец нации* состоит из двух компонентов: слова «отец» в несвободном переносном значении и слова «нация» в свободном прямом значении. По классификации В. В. Виноградова единица является фразеологическим сочетанием: двусловной фразеологической единицей, имеющей аналитическое значение и состоящей из слова со свободным и слова с фразеологически связанным значением. Аналитичность значения данного сочетания выражается в том, что оно не является идиоматичным, то есть его целостное значение выводится из суммы значений его компонентов.

Во фразеологических сочетаниях слово с несвободным значением допускает синонимическую подстановку и замену. Эта особенность проявляется и у сочетания *отец нации*, что подтверждают примеры, взятые из «Национального корпуса русского языка» [16]: *В конце 2010 года лидер нации Рауль Кастро заявил, что экономика Кубы «висит на волоске» и обнародовал перечень из 178 видов деятельности, которыми теперь можно заниматься частникам.* Д. Соколов-Митрич, *Куба капут* (2012); *На одной из лекций он долго о нем восхищенно говорил, особо подчеркивая его политическое долголетие: сколько лидеров в мире уже сменилось, а де Голь остается главой нации.* В. Алпатов, *Языковеды, востоковеды, историки* (2012); *Необходимо отметить, что сам по себе императив «преодоления» своего прошлого, то есть систематической критики поведения не тех или иных предводителей нации, но нации в целом, и притом в ее собственном самосознании, является вполне новым явлением, для которого нет аналогий во всей человеческой истории.* С. Аверинцев, *Тоталитаризм: ложный ответ на реальные вопросы* (2002); *В одни времена выбирают в депутаты Государственной Думы (парламента, рейхстага) человека, которого в другие времена направили бы на прием к психиатру; явный параноик может стать вождем нации или всего прогрессивного человечества и так далее.* И. Прусс, *Отец, муж, мальчишка* (2010).

Значение фразеологизма *отец нации* в современном русском языке можно определить как 'мудрый правитель, любимый народом и имеющий значительные заслуги перед государством'. Именно в этом значении выражение реализуется в большинстве контекстов: *В Казахстане первый президент, «отец нации» — Назарбаев — действительно отец нации для казахов, поскольку он ими правит с 1991 года и сделал их независимым государством* [19]; *Очень важно, что президент Владимир Владимирович Путин у власти уже не первый срок. Он стал для нас уже не просто Президентом, а буквально отцом нации и безусловным лидером. Об этом свидетельствует том числе и поддержка россиян на выборах* [24]; *В постсоветскую эпоху азербайджанские художники и скульпторы активно разрабатывали образ Зейналабдина Тагиева, создали ряд интересных произведений. Но полотно кисти И. Бродского, написанное 103 года назад, не утратило своего значения до наших дней. Хотя бы как единственный портрет с натуры человека, за верное служение своему народу еще при жизни заслужившего высокий эпитет «отец нации»* [18].

В разных странах находятся свои отцы нации: политики, являющиеся символом свободы и единства народа, часто — борцы за независимость государства. Так, в различных контекстах отцами нации называют следующих: Гаджи Зейналабдин Тагиев (Азербайджан), Хуан Доминго Перон (Аргентина), Мухаммед Захир-шах (Афганистан), Муджибур Рахман (Бангладеш), Илья Чавчавадзе (Грузия), Давид Бен-Гурион (Израиль), Махатма Ганди (Индия), Нурсултан Назарбаев (Казахстан), Сунь Ятсен (Китай), Карлос Мануэль де Сеспедес (Куба), Вильгельм I Оранский (Нидерланды), Заед бин Султан Аль Нахайян (ОАЭ), Хосе Гаспар Родригес де Франсиа-и-Веласко (Парагвай), Марио Соареш (Португалия), Ли Куан Ю (Сингапур), Джордж Вашингтон (США), Сапармурат Ниязов (Туркменистан), Мустафа Кемаль Ататюрк (Турция), Карл Густав Эмиль Маннергейм (Финляндия), Мери Леннарт (Эстония) и др.

Из всех современных российских политиков отцом нации чаще всего называют В. В. Путина: *Западные СМИ сходятся в оценке «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла накануне. По мнению журналистов Deutsche Welle, Путин позиционировал себя, как «отец нации», старался вникнуть во все проблемы лично, показывал заботу о россиянах [13]; Очень важно, что президент Владимир Владимирович Путин у власти уже не первый срок. Он стал для нас уже не просто Президентом, а буквально **отцом нации** и безусловным лидером [24].*

Среди других отечественных деятелей звание отца нации в свое время получали: М. С. Горбачев (*Сейчас Михаил Сергеевич сожалеет о времени упущенных возможностей, о том, что многое ему не дали осуществить так, как было задумано. Что в реальности помещало ему удержаться на гребне власти и сохранить имидж «отца нации»?* Положительный итог // «Профессионал», 01.07.1998), И. В. Сталин (*И успешное формирование того, что потом назовут таким вроде бы чуждым для советского сознания словом «культ» — было обусловлено принятием Сталиным роли отца народа, **отца нации**.* А. Святославский. Первый Всесоюзный съезд советских писателей: взгляд из XXI века (к 80-летию юбилею) (2014)), А. И. Солженицын (*Никому, даже в ту пору, когда Солженицын был **отцом нации**, не пришло в голову поставить фильм по «Архипелагу ГУЛАГ».* Даниил Дондурей, *Кому выгодна безнадега?* (1997)). Сергей Радонежский же назван духовным отцом нации (ФЕ духовный отец + ФЕ отец нации): *16 мая исполнилось ровно 700 лет со дня рождения Сергея Радонежского — человека, вошедшего в историю нашего государства в роли подлинного **духовного отца русской нации** [21].*

Другим вариантом фразеологизма, актуализировавшимся в XX в., является выражение *отец народов*, существовавшее в языке и раньше как калька с латинского, однако теперь оно используется только как «титул» И. В. Сталина [15, с. 469]. Контексты употребления выражения относятся как к советскому, так и к современному времени, нередко — в ироническом контексте. Так, А. И. Солженицын в труде «Архипелаг ГУЛАГ» с насмешкой упоминает «отца народов», по воле которого ужесточаются условия содержания в концентрационном лагере: *Не так было в Особлагах. Выполняя особую волю Отца Народов, лагеря эти оснастили многократно-усиленной охраной и усиленным же вооружением.* А. И. Солженицын, *Архипелаг ГУЛАГ* (1958–1968).

В Национальном корпусе русского языка встречаются употребления фразеологизма по отношению к первым лицам государства без указания на их заслуги или народное признание, а только в нейтральном значении ‘правитель’, например: *По-видимому, решение **отцов нации** о валютном коридоре оказало на торговцев парадоксальное воздействие, и они начали поступать прямо противоположно ожидаемому.* Возвращаются долларовые цены // «Эксперт», 25.07.1995.

Фиксируется использование фразеологизма и в ироническом контексте. Так, например, с насмешкой автор в своих дневниках пишет о Б. Ельцине и его несбыточных обещаниях в годы кризиса: *Ничего нового. Одно и тоже, только разные слова, разная идеологическая упаковка. Из вечерних «Вестей» узнали, что президент России, в Нижнем Тагиле будучи, обещал народу по возвращении в Москву немедленно отправить уральцам*

самолетом 20 миллионов рублей на зарплату. С неделю назад он обещал самолет с миллионами в Бурятии. Истинно — **Отец нации** и трудовых масс. Записывать подобное — тоска смертная. Из абсурда — в абсурд, — вот эволюция нашего отечества за последние год-два. И. А. Дедков, Дневник (1992).

Кроме того, есть случаи использования фразеологизма для номинации лиц, не имеющих отношения к политике и власти, однако получающих народную любовь. Так, например, в примере, взятом из Национального корпуса русского языка, отцами нации называют популярных телеведущих: *Особенно этим любят заниматься там, где у плиты стоит повар-телеведущий (повара в Британии — как поп-звезды, из телевизора не вылезают; их кулинарные переживания — популярнейшие передачи, а поваренные книги — национальные бестселлеры). Но если меню этих **отцов нации** вам не подходит, в других ресторанах можно получить столик и за неделю, и за несколько часов.* Путеводитель «Лондон» (2006).

Представленные выше примеры были взяты из публицистики, художественной или эпистолярной литературы. Также фразеологизм может использоваться в научной речи для номинации лидеров харизматического типа: *Твердая рука, приоритет крупных задач госполитики, культ харизматического лидера, ставшего по сути **отцом нации**, — все это было закономерно.* А. Святославский. Первый Всесоюзный съезд советских писателей: взгляд из XXI века (к 80-летию юбилею) (2014); *В формируемом образе «**отца нации**» слова и поступки лидера не подлежат критике и обсуждению, но в то же время присутствует уверенность, что все действия направлены во благо народа, а смысл правления «отца» — в построении «лучшего будущего»* [14, с. 56]; *Образы китайских политиков как «**отцов нации**» носят идеологизированный характер, призваны сплачивать нацию перед мировыми угрозами и вызовами* [12, с. 287].

В связи с тем, что выражение *отец нации* еще не зафиксировано в словарях русского языка, в текстах разных авторов встречаются различные варианты его написания. Во-первых, существует расхождение, связанное с употреблением прописных и строчных букв. Так, в письменной речи встречаются 3 варианта: а) написание обоих компонентов сочетания со строчной буквы: *Так же происходит и с властью в демократической империи: президент распоряжается жизнью мелкого человека, но не по своей охоте, а как делегированный на эту должность номенклатурой, в то время как номенклатура выбрана народом, а президент является **отцом нации** и руководит выборами в номенклатуру.* М. К. Кантор, Медленные челюсти демократии (2008); б) написание обоих компонентов с прописной буквы: *Ожидаем теперь новые конституционные полномочия Госсовета и статус его руководителя, а также закрепления нового статуса председателя правительства. А после этого можно будет обсудить, на какой из позиций лучше будет выглядеть человек со статусом «**Отец Нации**»* [17]; в) написание компонента «отец» с прописной буквы, а «нация» — со строчной буквы: *С неделю назад он обещал самолет с миллионами в Бурятии. Истинно — **Отец нации** и трудовых масс.* И. А. Дедков, Дневник (1992). В подобных примерах написание прописных букв мотивируется семантикой компонентов: выбор обусловлен тем, что авторы приписывают им особый высокий смысл (как в словах *Бог, Родина, Человек, Учитель* и др.).

Во-вторых, дифференциация в пунктуационном оформлении сочетания связана с (не)выделением кавычками. В текстах разных типов из материалов основного корпуса Национального корпуса русского языка встречается 3 варианта оформления: а) выделение кавычками сочетания полностью: *Отрицание авторитета отца порождает, по его мнению, юношеские экстремистские движения, банды, приверженность мистико-романтическим культам; потребность в таком авторитете — специфическую привязанность к «**отцу нации**».* И. Прусс, Отец, муж, мальчишка (2010); б) выделение кавычками только компонента «отец»: *И в-третьих, возвыситься над всеми слоями общества, проводя политику сглаживания крайностей в материальном и социальном отношении, стать «**отцом**» **нации**.* А. Зиновьев. Русский эксперимент (1995);

в) невыделение сочетания или его компонентов кавычками: *Информация из ряда других источников сомнений почти не оставляет: Саддам Хусейн до переговоров дозрел. Ситуация вынуждает. И даже недавнее триумфальное всенародное «переизбрание» его на пост отца нации желаемой политической стабильности не принесло.* Наталья Калашникова, *Ситуация вокруг иракской нефти* (1996). В этих случаях выделение сочетания или его компонентов кавычками также мотивируется семантикой: постановка этих знаков допустима, если слово или выражение имеет условное значение (ср. «*воздь*» программы, «*мозг*» команды и др.).

И все же, языковая система требует единообразности в написании языковых единиц. Вопрос орфографии и пунктуации в границах фразеологизма обозначил А. И. Молотков в своей вступительной статье к «Фразеологическому словарю русского языка» [6]. В ней ученый замечает, что, подчиняя фразеологизм общим для всех языковых единиц правилам орфографии и пунктуации, «мы искусственно воссоздаем у компонентов фразеологизма утраченные признаки слова, искусственно подменяем фразеологизм его этимологическим источником и тем самым затрудняем анализ всего предложения» [6, с. 23]. Таким образом, написание фразеологизма *отец нации* не следует мотивировать общими правилами для всех языковых единиц. Следовательно, чтобы не нарушать целостность структуры внешней и внутренней форм фразеологизма *отец нации*, единообразным его написанием следует признать следующее: все его компоненты пишутся со строчной буквы и не выделяются кавычками.

Заключение. Таким образом, фразеологическое сочетание *отец нации* в современной русской речи активно употребляется в масс-медиа, в художественной литературе и научных работах. Используется выражение в отношении правителей и политиков для подчеркивания их заслуг и народного признания. Встречаются также случаи эмоционально-нейтрального или иронического использования фразеологизма, при котором действия правителя скорее высмеиваются. Несмотря на расхождения в написании выражения, наиболее рациональным является вариант *отец нации* (со строчной буквы и без использования кавычек). Полученные сведения об особенностях значения и формы выражения позволят внести его во фразеологические словари, а приведенные контексты употребления могут стать иллюстративным материалом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян, Ю. Д. Основные принципы и понятия системной лексикографии / Ю. Д. Апресян // *Языковая картина мира и системная лексикография* / В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян, Е. Э. Бабаева [и др.]. — М.: Языки славянских культур, 2006. — С. 33–74.
2. Балакай, А. А., Светлова, А. В. Лексикографический портрет слова «мейнстрим» / А. А. Балакай, А. В. Светлова // *Новые горизонты русистики*. — 1(27). — 2022. — С. 3–9.
3. Виноградов, В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке / В. В. Виноградов // *Избранные труды. Лексикология и лексикография*. — М., 1977. — С. 140–161.
4. Ключина, А. М. Лексикографическое портретирование лексемы «крайность» / А. М. Ключина // *Мир науки. Социология, филология, культурология*. — 2020. — №4. — С. 37–47.
5. Леонтьева, Т. В., Щетинина, А. В. Сочетание *новая искренность* в лексикографическом аспекте / Т. В. Леонтьева, А. В. Щетинина // *Научный диалог*. — 2022. — №6. — С. 183–201.
6. Молотков, А. И. Орфография и пунктуация в границах фразеологизма // *Фразеологический словарь русского языка* / под ред. А. И. Молоткова. — М.: Советская энциклопедия, 1968. — С. 22–23.
7. *Русская фразеология и фразеология*: К 100-летию А. И. Молоткова / под ред. А. А. Хуснутдинова, Е. Н. Золиной. — Иваново: Ивановский государственный университет, 2016. — 312 с.
8. Хуснутдинов А. А. К истории выражения «и точка» в русском языке / А. А. Хуснутдинов // *Тульский научный вестник*. — Серия История. Языкознание. — 2023. — №1 (13). — С. 126–137.
9. Хуснутдинов, А. А. Лексикографический портрет слова и выражения в научном и методическом аспектах / А. А. Хуснутдинов // *Донецкие чтения 2022: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: материалы VII Международной научной конференции, посвящённой 85-летию Донецкого национального университета*. — Донецк: Донецкий национальный университет, 2022. — С. 93–96.
10. Шерстяных, И. В. Лексикографическое портретирование слова (на примере интегрального описания слова «жизнь») / И. В. Шерстяных // *Вестник Иркутского государственного лингвистического университета*, 2011. — №2 (14). — С. 62–68.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Большой академический словарь русского языка: в 28 т. / общ. ред. А.С. Герд. — М.: Наука, 2004—2024.
12. Газизов, Р.Р. Специфика медиаобразов национальных политиков в прессе КНР / Р.Р. Газизов, С. Лай // Образ Родины: содержание, формирование, актуализация, Москва, 20 апреля 2018 года. — М.: Учреждение высшего образования "Московский художественно-промышленный институт", 2018. — С. 285–287.
13. Западные СМИ увидели в Путине «отца нации» // BFM.ru. — Режим доступа: <https://www.bfm.ru/news/214876> (дата обращения: 10.03.2026).
14. Фахрудинова, Э.Р., Чурашова, Е.А. Этическое лидерство: конфуцианство как «мягкая сила» в международном политическом пространстве / Э.Р. Фахрудинова., Е.А. Чурашова // Гуманитарные и социальные науки. — 2025. — Т. 108. — № 1. — С. 53–58.
15. Мокиенко, В. М., Никитина, Т.Г. Большой словарь русских поговорок / под. ред. В. М. Мокиенко. — М.: ЗАО ОЛМА Медиа Групп, 2007. — 784 с.
16. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ruscorpora.ru/> (дата обращения: 30.02.2026).
17. О президентском послании и статусе «Отца Нации» // Давыдов.Индекс. — Режим доступа: <https://davydov.in/povestka-messendzhery/o-prezidentskom-poslanii-i-statuse-otca-nacii/> (дата обращения: 10.03.2026).
18. «Отец нации» в красках // Газета «Каспий». — Режим доступа: <https://kaspiy.az/otec-nacii-v-kraskakh> (дата обращения: 10.03.2026).
19. «Отец нации»: Путин выбрал один из трех сценариев передачи власти // INFOX.ru. — Режим доступа: <https://www.infox.ru/news/283/229713-otec-nacii-putin-vybral-odin-iz-treh-scenariiev-peredaci-vlasti> (дата обращения: 10.03.2026).
20. Словарь русского языка: в 4-х томах / под. ред. А.П. Евгеньевой. — М.: Русский язык, 1986. — Т. 2. — 736 с.
21. Стариков, Н. Сергей Радонежский. Отец нации / Н. Стариков // nstarikov.ru. — Режим доступа: <https://nstarikov.ru/sergij-radonezhskij-otets-natsii-41221> (дата обращения: 10.03.2026).
22. Толковый словарь русского языка / под ред. проф. Д. Н. Ушакова. — М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей. — Т. 2: Л — Ояловеть. — 1938. — 1039 с.
23. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / под ред. С.И Ожегова и Н.Ю. Шведовой. — М.: А ТЕМП, 2013. — 874 с.
24. Эксперт: «Владимир Путин стал для россиян отцом нации и безусловным лидером» // Управление протокола Администрации Губернатора Камчатского края. — Режим доступа: <https://kamgov.ru/protocol/news/ekspert-vladimir-putin-stal-dla-rossian-otcom-nacii-i-bezuslovnym-liderom-72542> (дата обращения: 10.03.2026).

REFERENCES

1. Apresyan, Yu. D. (2006). Osnovnye printsipy i ponyatiya sistemnoi leksikografii [Basic principles and concepts of systemic lexicography]. Yazykovaya kartina mira i sistemnaya leksikografiya [Linguistic picture of the world and systemic lexicography]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur. (In Russian).
2. Balakay, A. A., & Svetlova, A. V. (2022). Leksikograficheskii portret slova "meinstream" [Lexicographic portrait of the word "mainstream"]. Novye gorizonty rusistiki [New horizons of Russian studies], 1(27), 3–9. (In Russian).
3. Vinogradov, V. V. (1977). Ob osnovnykh tipakh frazeologicheskikh edinit v russkom yazyke [On the main types of phraseological units in the Russian language]. Izbrannye trudy. Leksikologiya i leksikografiya [Selected Works. Lexicology and lexicography]. (In Russian).
4. Klyushina, A. M. (2020). Leksikograficheskoe portretirovanie leksemy "krainost'" [Lexicographical representation of the word "extreme"]. Mir nauki. Sotsiologiya, filologiya, kul'turologiya [World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies,], 4, 37–47. (In Russian).
5. Leontyeva, T. V., & Shchetinina, A. V. (2022). Sochetanie novaya iskrennost' v leksikograficheskom aspekte [Combination 'New Sincerity' in Lexicographic Aspect]. Nauchnyi dialog [Scientific Dialogue], 6, 183–201. (In Russian).
6. Molotkov, A. I. (1968). Orfografiya i punktuatsiya v granitsakh frazeologizma [Orthography and punctuation inside the phraseological unit]. Frazeologicheskii slovar' russkogo yazyka [Phraseological dictionary of the Russian language]. Sovetskaya entsiklopediya. (In Russian).
7. Khusnutdinov, A. A., & Zolina, E. N. (Eds.). (2016). Russkaya frazeologiya i frazeografiya: K 100-letiyu A. I. Molotkova [Russian phraseology and phraseography: On the 100th anniversary of A. I Molotkov]. Ivanovo State University. (In Russian).
8. Khusnutdinov, A. A. (2023). K istorii vyrazheniya "i tochka" v russkom yazyke [To the history of the expression 'I tochka' ('That's it') in the Russian language]. Tul'skii nauchnyi vestnik. Seriya Istoriya. Yazykoznanie [Tula scientific bulletin. History. Linguistics], 1(13), 126–137. (In Russian).

9. Khusnutdinov, A. A. (2022). Leksikograficheskiy portret slova i vyrazheniya v nauchnom i metodicheskom aspektakh [Lexicographic portrait of a word and expression in scientific and methodological aspects]. Donetskie chteniya 2022: obrazovanie, nauka, innovatsii, kul'tura i vyzovy sovremennosti [Donetsk readings 2022: Education, science, innovation, culture and contemporary challenges]. Donetsk National University, 93–96. (In Russian).
10. Sherstyanykh, I. V. (2011). Leksikograficheskoe portretirovanie slova (na primere integral'nogo opisaniya slova «zhizn'») [On a lexicographic portraying of the word "Life"]. Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta [Irkutsk State University Bulletin], 2(14), 62–68. (In Russian).

Поступила в редакцию 12.05.2026 г.

A. S. Zhuykova, I. Yu. Shishlova

THE PHRASEOLOGICAL UNIT *FATHER OF THE NATION* IN MODERN SPEECH

The article examines modern contexts of the usage of the expression *father of the nation*, collected from the materials of the Russian National Corpus, mass media, and Internet sources. The attested instances allow us to characterize the expression in terms of its nominative and connotative meanings, to determine its function in texts of different stylistic registers, and to identify the specific features of its orthography. The bound meaning of the component *father* within the expression, stability and reproducibility allows it to be classified as a phraseological unit; therefore, the article determines the place of this unit in the phraseological system of the Russian language. The presented materials can be used to supplement existing dictionaries or in the compilation of new ones.

Key words: *father of the nation, phraseology, phraseological unit, phraseography, lexicography, set expression.*

Жуйкова Анна Сергеевна.

Ивановский государственный университет,
г. Иваново, Российская Федерация.
Магистрант 1 курса.
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Обучение языкам в мультилингвальном образовательном пространстве».
ORCID 0009-0005-7757-6475.
E-mail: anna-zhuykova@inbox.ru.

Zhuykova Anna Sergeevna.

Ivanovo State University, Ivanovo, Russian Federation.
A 1st year master's student.
The field of study is 44.04.01 Pedagogical education, profile "Language teaching in a multilingual educational environment".
ORCID 0009-0005-7757-6475.
E-mail: anna-zhuykova@inbox.ru.

Шишлова Ирина Юрьевна.

Ивановский государственный университет,
г. Иваново, Российская Федерация.
Кандидат филологических наук.
Доцент кафедры отечественной филологии.
2ORCID 0000-0001-8372-5530.
E-mail: shishlovai@gmail.com.

Shishlova Irina Yurievna.

Ivanovo State University, Ivanovo, Russian Federation.
Candidate of Philology.
Associate Professor of Department of Russian Philology.
2ORCID 0000-0001-8372-5530.
E-mail: shishlovai@gmail.com.